

AVUSTURYA'DAKİ AŞIRI SAĞ VE POPÜLİST SİYASİ PARTİLER VE GÖÇMENLERİN ARAÇSALLAŞTIRILMASI

THE EXTREME RIGHT AND POPULIST POLITICAL PARTIES IN AUSTRIA AND THE INSTRUMENTALIZATION OF IMMIGRANTS

Murat AKTAŞ

Muş Alparslan Üniversitesi, muratmha@hotmail.com,

ORCID ID 0000-0002-7249-4957

DOI : 10.5281/zenodo.7226236

ÖZET: Avusturya, aşırı sağ ve popülist partilerin koalisyon hükümetleri kurarak iktidara geldiği ilk ülkelerden biri oldu. Jörg Haider liderliğindeki Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), 1999'da yapılan genel seçimlerde ülkenin ikinci büyük partisi oldu. FPÖ'nün bu seçim başarısı başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede şok etkisi yarattı. Buna rağmen FPÖ, Avusturya Halk Partisi (ÖPV) ile koalisyon hükümeti kurmayı başardı. Jörg Haider'den sonra partinin başına geçen Heinz-Christian Strache parti söylemlerinin merkezine göçmenlere karşı politikalar ve söylemler yerleştirdince FPÖ giderek daha da güçlendi. Böylece 2017'de yapılan genel seçimlerde büyük bir başarı sağlayan FPÖ, Sebastian Kurz liderliğindeki ÖVP ile koalisyon hükümeti kurdu. Yalnızca aşırı sağ ve popülist yelpazede sınıflandırılan FPÖ değil, merkez sağda görülen ÖVP de seçim kampanyasının merkezine göç ve göçmenlere karşı söylemler koydular. Böylece giderek daha popülist bir çizgiye kayan ÖVP ile FPÖ, göçü azaltmaya yönelik önlemlere odaklanan bir koalisyon hükümeti üzerinde anlaştılar.

Anahtar Kelimeler: Avusturya, Aşırı Sağ, Popülizm, FPÖ, ÖVP, Göçmenler.

ABSTRACT: Austria is one of the first countries where the far-right and populist parties came to power by forming coalition governments. The Freedom Party of Austria (FPÖ), led by Jörg Haider, became the country's second largest party in the 1999 general elections. This election success of the FPÖ created a shock effect in many countries, especially in Europe. Despite this, the FPÖ managed to form a coalition government with the Austrian People's Party (ÖPV). The FPÖ grew stronger when Heinz-Christian Strache, took the helm of the party after Jörg Haider, placed antiimmigrant policies and discourses at the center of the party's discourses. Thus, FPÖ, which achieved a great success in the general elections held in 2017, formed a coalition government with the ÖVP led by Sebastian Kurz. Not only the FPÖ, which is classified in the extreme right and populist spectrum, but also the ÖVP, which is seen in the centre-right, put immigration and anti-immigrant rhetoric at the center of its campaign. Thus, the ÖVP and the FPÖ, which gradually shifted to a more populist line, agreed on a coalition government focused on measures to reduce immigration.

Keywords: Austria, Extreme Right, Populism, FPÖ, ÖVP, Immigrants.

GİRİŞ

Aşırı sağ ve popülist siyasi partiler Avrupa ülkelerinde 1990'lı yıllardan itibaren giderek güçlenmekte ve bazı ülkelerde iktidara gelmektedirler. Avusturya'dan İtalya'ya, Fransa'dan

Hollanda ve Almanya'ya yıllarca ülkeleri yöneten merkez sağ ve sol partileri, popülistler tarafından zayıflatıldı. Aşırı sağcı ve popülist partiler küreselleşme ve milliyetçilik, vatanseverlik ve hainlik, halk ve düzen gibi ikilemler üzerinden seçmenleri kutuplaştırarak güç kazandılar (Shuster, 2018). Bu tür siyasi partiler Avusturya ve İtalya gibi ülkelerde koalisyonlar kurarak iktidara bile geldiler. Birçok ülkede yerel, bölgesel seçimlerde ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde işbirliği yaptılar.

Avusturya'da göçmen karşıtı politikalarla seçmenleri kutuplaştıran aşırı sağcı FPÖ ile ÖVP koalisyon hükümetleri kurarak ülkenin siyasetini önemli oranda göçmen karşıtlığı üzerinden şekillendirdiler. Göçmenlik konusu Avrupa'nın göç yolları üzerinde bulunan Avusturya'da onlarca yıldır siyasette önemli rol oynamaktadır. Göçmenlere karşı çok sert söylemler kullanarak göçmen karşıtı oyları harekete geçiren FPÖ Avrupa çapında bir rol model olarak görülüyor. Ancak uzun yıllar merkez sağ bir parti olarak bilinen ÖVP'nin de göçmen karşıtı söylemler kullanması ciddi soru ülkede göçmen karşıtlığının giderek çok daha büyüyen yayılmasına neden oldu. Göçmen karşıtı popülist söylem ve politikalarına rağmen, ilerici kesimler Sebastian Kurz'e bir parya muamelesi yapmadılar. Göçmenleri hedef göstererek güç ve ün kazanan Sebastian Kurz gibi bir siyasi lider 2017'de liberal Avrupa Birliği'nin Dönem Başkanı da oldu (Shuster, 2018). Avusturya'da FPÖ ile ÖVP'nin göçmen karşıtı söylem ve politikalarını ele alan bu çalışma geniş bir literatür taraması üzerinden bu söylem ve politikaları analiz etmeyi amaçlamaktadır.

AVUSTURYA SİYASETİ

Avusturya siyaseti İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra genel olarak ülkenin iki büyük partisi tarafından belirleniyordu. Bunlar merkez sağda yer alan ÖVP ile merkez solda yer alan sosyal demokrat bir parti olan SPÖ idi. ÖVP, 17 Nisan 1945 tarihinde Viyana'da kuruldu. Hıristiyan Katolik ve liberal temellere dayanan Hıristiyan demokrat ve sosyal bir entegrasyon partisi olma fikrini benimseyen ÖVP, tüm sosyal tabakalara hitap etmeyi amaçlayan bir siyasal parti olarak dikkat çekti. Genel olarak kendini merkez sağda konumlandıran ÖVP, daha çok esnaf, çiftçiler ve iş dünyasından insanların ilgi gösterdiği güçlü bir siyasi partiydi.

ÖVP ile SPÖ uzun yıllar ülkenin en önemli iki büyük siyasi partisi olarak siyaseti domine ettiler. Bu iki parti 1975'te ülkedeki toplam oyların %93.4'ünü alıyordu. Bu iki partinin toplam oyu 1983'te %84.4'e, 1995'te %66.4'e geriledi. 2013 yılına gelindiğinde ÖVP ve SPÖ'nün toplam oyları %50.8'e kadar geriledi. 1980'lerde iki önemli gelişme Avusturya siyasetini değiştirmeye başladı. Bunlardan biri 1956'da kurulan FPÖ, bir diğeri Yeşiller Partisi'nin kurulması oldu. Bu iki partinin gelişmesiyle birlikte ÖVP ve SPÖ giderek oy ve güç kaybettiler. Özellikle aşırı sağcı ve göçmen karşıtlığı ile tanınan FPÖ zaman zaman ÖVP ile kurduğu koalisyonlar sayesinde giderek güçlenerek ülkenin en önemli siyasi partilerinden biri haline geldi. Bu arada küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin etkilediği gelir adaletsizliği ve yoksullaşmanın da bunda etkisi olduğunu belirtmekte yarar var.

Avusturya, aşırı sağ ve popülist partilerin koalisyon hükümetleri kurarak iktidara geldiği ilk ülkelerden biriydi. Jörg Haider liderliğindeki FPÖ, 1999 yılının Kasım ayında yapılan seçimlerde %26,9 oy alarak ülkenin ikinci büyük siyasi partisi oldu. FPÖ'nün bu seçim başarısı başta Avrupa ülkeleri ve İsrail olmak üzere birçok ülkede şok etkisi yarattı. Buna rağmen FPÖ ile ÖVP koalisyon görüşmelerine başladı. Bu girişim Avrupa Birliği ve İsrail'de

büyük tepkilere neden oldu. O dönemde, özellikle Avrupalı ve İsraili birçok politikacı, aşırı sağ bir partinin hükümete katılma ihtimaline çok sert tepki göstermişti. Bazı Avrupalı politikacı ve hükümet üyeleri bunun kabul edilemez olduğunu açıklayarak Avusturya'ya yaptırım uygulanması için harekete geçtiler. Bir yandan Avusturya'da aşırı sağa tepki gösteren vatandaşlar sokağa dökülürken diğer yandan AB'de Avusturya'ya yaptırımlar gündeme getirdi. Ancak tüm tepkilere rağmen 124 gün süren uzun koalisyon görüşmeleri sonucunda ÖVP ile FPÖ koalisyonu kuruldu. Böylece FPÖ gücünü koruyarak Avusturya siyasetinin en önemli aktörlerinden biri haline geldi.

FPÖ

Avusturya'da 1990'lardan itibaren göçmen karşıtı politikalar izleyerek göçmen karşıtı oyları harekete geçiren Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), aynı zamanda Avrupa çapında "rol model" olarak da görülüyor. FPÖ 19. yüzyılın siyasi ve kültürel olarak birleşik bir Almanya'yı destekleyen Alman milliyetçileri ve özgürlükçü akımlarının bir devamı olarak 1956'da kuruldu. Nazi yönetiminde önemli görevlerde bulunmuş olan bazı siyasetçiler FPÖ'nün kuruluşunda ve yönetiminde yer aldılar (Mudde, 2013, Stone, 2018).

Aslında başka partilerde de önemli mevkilerde eski Naziler vardı fakat FPÖ'deki aşırı sağcıların diğerlerinden farkı, bu kişilerin bir kısmının hala aynı görüşleri savunuyor olmasıydı (Hançer, 2005: 39). FPÖ kurulduğunda, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından yeni statüko olan Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve Hristiyan muhafazakar Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) siyasi hegemonyasına karşı sert bir muhalefet yürütüyordu. Ancak bir yandan ÖVP hem de SPÖ'yü sert bir dille eleştirerek onlara karşı sert bir muhalefet yapan FPÖ aynı zamanda ülkenin en büyük iki siyasi aktörü olan bu iki anaakım siyasi parti ile sık sık koalisyon görüşmeleri de yaptı. Örneğin 1983-1986 yılları arasında SPÖ ile koalisyon kurdu (Aktaş, 2018).

Haider partideki görüş ayrılıkları nedeniyle 2005 yılında FPÖ'den ayrılarak Avusturya'nın Geleceği için İttifak (Bündnis Zukunft Österreich-BZÖ) adlı partiyi kurarak başına geçti. FPÖ'nün başına ise Heinz-Christian Strache geldi. Parti programının merkezine göçmenlere karşı politikalar yerleştiren Strache liderliğindeki FPÖ, giderek daha da güçlendi. Strache'nin partide yaptığı dönüşüm FPÖ'deki aşırı sağcı aktivist kaynağın yeniden yapılandırılmasını sağladı (Moreau, 2016).

Bu arada 2015 yılında patlak veren "göçmen krizi" Avrupa göç yolları üzerinde bulunan Avusturya'yı da etkiledi. Böylece FPÖ ve ÖVP seçim kampanyalarının merkezine göçmen karşıtlığını koyarak seçimlerde büyük başarı sağladılar (FPÖ, 2015). 15 Ekim 2017'de yapılan genel seçimlerde oyların %26'sını alan FPÖ, Sebastian Kurz liderliğindeki ÖVP ile koalisyon hükümeti kurdu. ÖVP ve FPÖ, göçü azaltmaya yönelik önlemlere odaklanan bir koalisyon anlaşması üzerinde anlaştılar. Fakat bu kez Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği yöneticilerinden herhangi bir tepki gelmedi. 1999 yılında büyük tepkilerle karşılanan aşırı sağ ve popülist partilerin koalisyonu 2017 yılına gelindiğinde artık normalleşerek kabul görmüştü (Aktaş, 2018).

AŞIRI SAĞ YENİ BİR DİL BENİMSEDİ

Yeni bir propaganda dili benimseyen Strache, Alman milliyetçiliği yerine “Avusturya yurtseverliği”ni benimsedi. Burada, geçmişin büyük Alman milleti ve ona karşı ötekilerin yerine “Avusturya yurtseverliği” ve ona karşı öteki olarak göçmenler konumlandırıldı. FPÖ lideri Strache, İslam’ın doğasının Avusturya Anayasası’na uymadığını ileri sürerek sürekli Müslümanları hedef alarak oy topladı. Bu süreç birbirini tamamlayan iki stratejik yaklaşımla desteklendi. Birincisi internetin yaygın ve etkin kullanımıydı. Bir diğeri, göçmenlerin alaylarını, kelimeleri kırarak ve anlamlarıyla dalga geçerek meşrulaştırmaktı. Örneğin, sığınmacılar için sol kesimlerde yaygın olarak kabul gören “iyi adam” (gut Mensch) terimi alaya alınarak olumsuz bir anlam kazandırıldı. İki yıl içinde, özellikle Facebook’ta yapılan kampanyalar ve okuyucuların yayıncılara gönderdiği mektuplar sayesinde bu “gut Mensch” kavramı “piç” (benet) ile eş tutuldu. Ayrıca göçmen ve suç kelimeleri ustalıkla hazırlanmış konseptler dahilinde bir arada kullanılarak bu algının oluşması ve pekiştirilmesi sağlandı. Suç ve göçmenlik temaları “Viyana Şikago gibi bir gangster şehri olmamalıdır” sloganı ile pazarlandı. Aynı teknik, “ekonomik mülteciler”, “iltica endüstrisi”, “tokatçılar hoşgeldiniz”, “kültür zenginleştiriciler” gibi başka terimler için de kullanıldı. Strache’nin dili, imajı ve gülümsemesinin arkasına ustaca saklandı. Ancak kimlikçi politikalarını sürdüren FPÖ, özellikle göçmenlere ve Müslümanlara düşman olan ırkçı, milliyetçi referanslar, söylemler ve semboller kullanmaktan geri durmadı (Aktaş, 2018).

MERKEZ SAĞ VE POPÜLİST SÖYLEMLER

Sebastian Kurz, 31 yaşında Avusturya’da yapılan seçimleri kazanarak, ülke tarihindeki en genç Şansölye ve dünyanın herhangi bir yerinde bu yaşta seçilerek iktidara gelen en genç lider oldu. Kurz, 2017 yılında aşırı sağcı FPÖ ile koalisyon hükümeti kurarak neo-Naziler tarafından kurulan bu hareketi yeniden iktidar ortağı yaptı. Avusturya’da aşırı sağ ve ana akım, onun görev süresi boyunca Avrupa’yı en çok rahatsız eden meseleler olan kimlik, İslam ve göç konularında birleşti. Daha 24 yaşındayken bakan olarak atanan ve en önemli görevi uzun yıllar halının altına süpürülmüş olan göçmen sorununu çözmek olan Sebastian Kurz yıllarca özellikle Müslüman dünyadan gelen göçmenlerle ilgili çok sert ve kaba söylemler kullanarak itibar kazandı. En bilinen girişimleri arasında imamlara vaazlarını Almanca olarak vermeleri çağrısı gibi Müslümanları hedef alan söylemleri oldu. Avusturya’daki Müslüman toplumu hedef alan yasal değişikliklerle, hükümetin İslamcı dernekleri finanse etmesini yasakladı. Özellikle “siyasal İslam” ile bağlantılı camileri kapattı (Shuster, 2018).

2015’teki göçmen krizi sırasında çoğunluğu Orta Doğu’dan göçmenler ve mülteciler Avrupa’ya akın ettiğinde, onun göç karşıtı katı görüşleri büyük yankı yaptı. O zamanlar Dışişleri Bakanı olan Sebastian Kurz, Avrupa Birliği’nden gelen tepkilere rağmen, Avusturya’nın Balkanlar’daki komşularıyla AB’nin doğu sınırlarını göçmenlere ve mültecilere kapatmak için bir anlaşmaya vardı. Plan önemli oranda işe yaradı fakat bu plan AB’nin prestiji ve dayanışması için adeta bir felaketti. Kurz’un planı, Yunanistan ile Makedonya arasındaki sınırı kapatarak on binlerce göçmeni Yunanistan kırsalındaki sefil bir kampta mahsur bıraktı. Ancak Avusturya’nın muhafazakar kırsalında, 2016 kışında sınırların kapanması, Kurz’u Avusturya’da ulusal bir kahraman ve siyasette bir yıldız yaptı.

Böylece Mayıs 2017’de ÖVP’nin başına geçen Sebastian Kurz’ün partisi beş ay sonra yapılan genel seçimlerde en çok oyu alan parti oldu. 15 Ekim 2017’de yapılan parlamento seçimleri

tek bir konuya odaklandı: göç, yabancılar ve entegrasyon. Sebastian Kurz liderliğindeki Hıristiyan-Sosyal akıma ait muhafazakar parti ÖVP, oyların %31,5'ini alarak seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Sağcı popülist FPÖ de oyların %25,9'unu aldı. ÖVP oylarını %7,5 ve FPÖ ise %5,5 oranında arttırdı. Sosyal Demokrat SPÖ ise %26.9 oranında oy aldı. Böylece Sebastian Kurz 31 yaşında Avusturya tarihinin en genç şansölyesi olma şansını yakaladı. Bazı araştırmacılar Avrupa'da büyük yankı uyandıran göçmen krizini Avusturya'daki göçmen karşıtlığının şekillenmesi açısından potansiyel bir dönüm noktası şeklinde değerlendirerek bunun ÖVP gibi bazı ana akım partilerin politikalarını belirlediğini savunmaktadır. Bazıları ise bu krizi ÖVP gibi merkez sağ partilerin pozisyonlarının itici gücü olarak kabul etmiyor (Hadj Abdou, Bale ve Geddes 2022). ÖVP ve lideri Sebastian Kurz'un krizle birlikte göç konusunda kullandığı dil ve üstlendiği rol ve pozisyonlar incelendiğinde açıkça popülist ve göçmen karşıtı bir politika benimsediğini gösteriyor. Kurz Financial Times'a verdiği demeçte, yasadışı göçle mücadele etmezsek Avrupa beş, 10 veya 20 yıl içinde eskisi gibi olmayacak"...“Kimin gelmesine izin verileceğini kontrol edemezsek, güvenli bir şekilde yaşayamayız . . . ve kimliğimizi koruyamayacağız” (Jones, 2020) diyerek bu konudaki görüşlerini açıklıyordu.

GÖÇMEN SORUNU

Avrupa'daki göç yollarının kavşağında bulunan Avusturya, 2015 sonbaharı ve 2016 kışı sonunda büyük göç dalgasından en çok etkilenen üç Avrupa ülkesinden biri oldu. Diğer ikisi Almanya ve İsveç'ti. Avrupa Birliği'nin yükü paylaşma ve göçmenleri dağıtma programına göre, Avusturya'nın 1.953 göçmeni kabul etmesi gerekiyordu. Bu konu ülkedeki siyasi partiler arasında ciddi tartışmalara ve çekişmelere konu oldu.

Avusturya nüfus oranına göre birçok AB ülkesine oranla daha fazla göçmen barındırıyordu. Üstelik Avusturya çok uzun yıllar göçmenlerin sorunları ve entegrasyon konusunun ihmal ederek bu konuda ciddi sorunların oluşmasına neden olmuştu. Avusturya nüfusu Ocak 2017 itibarıyla 8.772.865 kişiden oluşuyordu. Nüfusun %15,3'ü yabancı uyrukludur. Nüfusun %18,9'u vatandaşlığa kabul edilmiş veya edilmemiş yurt dışında doğmuşlardan oluşmaktaydı. Aynı yılın verilerine göre; %22'i "göçmen kökenli" olup, bunun %16,5'i yurtdışında doğan ilk göçmen kuşağına aitti. Viyana'daki 1,9 milyonluk nüfusun %35'i göçmen kökenliydi. Öğrencilerin %60'ından fazlasının ana dili Almanca değildi ve bunların çoğu Almanca'yı iyi konuşmamakta. Viyana'daki birçok okul sınıfında artık anadili Almanca olan öğrenci yoktu. Bu rakamlar Avusturya'yı bu alanda Avrupa şampiyonu yapıyordu.

Buna rağmen Avusturya uzun yıllar bir göçmen ülkesi olduğunu kabul etmedi ve göçmenleri entegre etmek için gerekli çabayı sarf etmedi. Avusturya'da tıpkı Almanya'da olduğu gibi, 1960'larda ülkelerine gelip çalışan Türk ve Yugoslav göçmenlerin bir süre sonra zaten ülkelerine geri döneceği düşünülüyordu. Ayrıca göçmenler de entegre olmak ve Avusturya'yı anavatanları yapmak için herhangi bir çaba sarf etmediler. Böylece ülkenin göçmen nüfusu, göçmenlikten kaynaklı dil ve bunun etrafında gelişen kültürel sorunları ile bunların olası etkileri uzun yıllar görmezden gelinerek ihmal edildi. Bu yanılsamanın sona ermesi için 1990'ların başında Balkanlarda yaşanan iç savaş ve bununla gelişen büyük göçmen dalgasını beklemek gerekecekti. Ancak 2011 yılında, İçişleri Bakanlığı bünyesinde entegrasyondan sorumlu bir Devlet Sekreterliği ve bunu müteakiben bu politikanın temellerini oluşturacak

bağımsız uzmanlarından oluşan bir entegrasyon komitesi oluşturulmuştu. Sebastian Kurz, 2013 yılında dışişleri bakanı olduğunda, bakanlığının en önemli gündem maddelerinden biri entegrasyon sorunu idi.

Avusturya 2016 baharında mülteci akınını kontrol etmek için Almanya ile kurulan ittifaktan çekildi. Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Balkan transit ülkeleri tarafından çağrıldığı bir konferansta, göçmenlerin Balkanlar üzerinden kullandığı göç yollarının kapatılmasını istedi. Bu nedenle, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile ciddi bir anlaşmazlık yaşandı. Üstelik Avusturya ve Almanya, Schengen anlaşmalarının askıya alınmasını ve halen yürürlükte olan, son zamanlarda Avrupa Birliği anlaşmasıyla genişletilen sınır kontrollerinin getirilmesini talep etmek zorunda kalmıştı. Böylece ÖVP lideri Sebastian Kurz aynı zamanda, bir buçuk yıl sonra yapılacak olan seçimlerde muhteşem zaferinin temellerini de atmış oluyordu.

Ancak Balkanlardan geçen göç yollarının kapatılmasından önce bile federal hükümet, ÖVP'nin kışkırtmasıyla, aile birleşimi de dahil olmak üzere göçmenler için yılda 37.500 kişilik kota için bir "tavan" rakamı belirlemeye karar vermişti. "Tavan" terimi sosyal demokratları rahatsız ettiğinden, "geriye dönük referans değeri" ve basit "planlanmış değerler" gibi adlandırmalarla bu sorun konusunda farklı isimler altında anlaşılar. Böylece belirlenen sayıya ulaşılır ulaşılmaz göçmenler sınırda durduruldu ve talepleri artık dikkate alınmadı. Fakat "tavan" uygulamasına rağmen göçmen akını devam etti. 2016 yılında 42.073 kişiden 36.030'unun iltica prosedürüne uygun olması; göçmen sayısının belirlenmiş olan "tavan"ın hemen altında kalmasına olanak sağladı. Bu göçmenlerin büyük bir kısmı Afganistan, Irak, Pakistan ve Suriye'den geliyordu. Temmuz 2017 sonunda ise Avusturya'da 14.627 kişi uluslararası koruma başvurusunda bulundu.

2017 yılında farklı konuları bir araya getiren genel bir entegrasyon yasası kararlaştırıldı. Mülteci olarak kabul edilmişler için bir entegrasyon yılı boyunca Almanca öğrenme yükümlülüğünün yanı sıra Almanca kurslarının uzatılması ve ev sahibi ülkenin değerlerine giriş yapılması için karar alındı. Almanca veya değerler derslerinin reddedilmesi, sığınmacıların hakkı olan asgari sosyal yardım ödeneğinin azalmasına yol açabileceği de kararda yer aldı. Bu arada sığınmacıların prosedürden üç ay sonra yasal olarak istihdam edilebileceği kabul edildi. Hizmet çeki, ev işçileri gibi çok sınırlı istihdama sahip kişilerin sosyal sigortadan yararlanmasına olanak tanıyordu. Ancak bu entegrasyon önlemleri, SPÖ'nün yerine bir sonraki hükümetin ortağı olacak olan FPÖ tarafından yeterince sert olmadığı gerekçesiyle kabul edilmiyordu.

Entegrasyon anlaşması aynı zamanda üçüncü ülke vatandaşları ile ilgili değişiklikleri de öngörüyordu. Avusturya değerleri entegrasyon sınavının bir parçası oldu. Bu arada kanun hükmünde bir kararname, kamusal alanlarda peçe takılmasını da yasakladı. Bu burka yasağı 1 Ekim 2017'den beri yürürlüğe girdi. Uygulama özellikle batı Avusturya'daki turistik bölgelerde zorlukların yaşanmasına neden oldu. Ancak polisin duruma iyi hazırlandığı yerlerde ciddi bir soruna yol açmadı. Aynı şekilde Kuran'ı Kerim'in Selefilere tarafından dağıtılması da sınırlandırıldı.

Önceki yıllardan gelen göçmenlerin entegrasyonu ile ilgili olarak, kapsamlı bir dizi önlem planlanarak uygulamaya konuldu. Artık Avusturya'da "performansa dayalı bir entegrasyon"

sürecinden söz ediliyor. Ancak uzun yıllar entegrasyon sorunu ihmal edilen göçmenlerin birçoğu kendilerini bir kısır döngünün içinde buluyor. Göçmenlerin bir kısmı Almancayı yeterince iyi bilmedikleri için iş bulmakta zorlanıyor ve bir işleri olmadığı için de dil öğrenme konusunda motive olamıyorlar.

Diğer yandan Avusturya'da göçmenlerin yaşamları ile ilgili yapılan birçok düzenleme AB kriterleri ve direktiflerine aykırı olmasına rağmen Avusturya hala bunları uygulamakta direniyor. Diğer birçok Avrupa Birliği ülkesi gibi Avusturya da aile birleşimi ile ilgili düzenlemeleri sıkılaştırdı. Hem Cenevre Sözleşmesi bağlamında mülteci statüsü hakkı olanlar, hem de ikincil korumaya hak kazananlar artık daha katı uygulamalarla yüzleşmek zorunda kaldı. 2016 yılına kadar ikincil korumadan yararlananların ailelerini getirmeleri bir yıl sürerken bu süreç üç yıla çıkarıldı. Sonuçta alınan sert önlemler ve uygulanan Avrupa Birliği kriterlerine aykırı uygulamaların da etkisiyle Avusturya'ya göç büyük ölçüde azaldı.

KUTUPLAŞTIRMA SİYASETİ

Avusturya'da göçmen meselesi 1990'ların başına kadar hakkında farklı siyasi görüşlerin ve tartışmaların sürdüğü bir alan iken özellikle son çeyrek yüzyılda ülke siyasetini belirleyen ve seçmenleri kutuplaştıran önemli bir konu haline getirildi. Avusturya siyaseti bu olgudan önce genel olarak daha farklı ayrışmalara dayanıyordu. Bu ayrışmaların en belirginini işçilerle çiftçiler arasındaydı. Genel olarak işçi kesimi Sosyal Demokrat Parti'yi (SPÖ) çiftçiler ve işletme sahipleri ise ÖVP ve FPÖ'yü destekliyordu. İkinci bir ayrışma da SPÖ ile FPÖ arasında laiklik üzerinden ve ÖVP üzerinden Katoliklik etrafında gözleniyordu. Bu ayrışmalar zamanla kentsel-kırsal bir bölünmeye dönüştü. Bütün bu çatışma hatlarında iki büyük parti ana hatları temsil ediyordu. Genel olarak SPÖ daha çok işçileri, laik ve şehirli seçmenleri temsil ederken, ÖVP seçmenleri çiftçiler, esnaf ve işverenlerden, toplumun dini kesimlerinden ve çoğunlukla kırsal kesimde yaşayan insanlardan oluşuyordu (Aichholzer vd, 2014). Başka bir bölünme ise FPÖ'nün temsil ettiği Alman milliyetçiliği ile SPÖ ve ÖVP taraftarlarının oluşturduğu Avusturya ulusal kimliği ve/veya milliyetçiliği arasındaki bir ayrışma hattında dönüyordu. 1990'lara kadar göç, bu milliyetçi bölünmede önemli bir rol oynamadı, çünkü çoğunlukla Avusturya'nın Alman ulusuna etnik-ulusal veya dilsel aidiyeti veya vurgunun ayrı bir Avusturya ulusal kimliği üzerinde olup olmadığı sorusuna odaklanıyordu. Merkez partilerin aksine, FPÖ, parti programında Alman etnik ve kültürel topluluğuna bağlılığı savunuyordu (Hadj Abdou ve Rouedin, 2021).

Avusturya seçmeninin bu elektoral ayrışması ve yeni partilerin gelişmesi, Batı'daki siyasi sistemlerin daha geniş bir dönüşümü ve küreselleşme süreçleri tarafından yönlendirilen komüniterizm ile kozmopolitlik arasında yeni bir siyasi bölünmenin ortaya çıkmasıyla uyumlu hale geldi. Genel olarak kozmopolitlik, sermayenin, hizmetlerin, malların, kişilerin ve uluslararası işbirliğinin akışını kolaylaştırmak için sınırların açılmasını savunurken, komüniterizm küreselleşmeye karşı kapalı ulusal sınırları, ulusal egemenliği ve bağımsızlığı savunur oldu. Göçle ilgili tutumlar da bu bölünmenin merkezinde yer aldı ve göçü seçimler ve parlamento alanına (Hutter ve Kriesi, 2019) taşıdı. Dolayısıyla Avusturya'daki ÖVP ve FPÖ gibi partiler de potansiyel seçmenleri harekete geçirmek için göçmen meselisini etkin bir şekilde kullandı. Ayrıca göç sadece siyasi değil, aynı zamanda bir tür sosyo-ekonomik fenomen haline de geldi veya getirildi. Avusturya'nın, savaş sonrası ekonomik büyümenin

ardından ve özellikle de 1990’lardan sonra en çok göç alan Batı Avrupa ülkelerinden biri (Eurostat, 2019) olması da buna zemin hazırladı.

Diğer bazı AB ülkeleri gibi 2015’deki “göçmen krizinden” etkilenen Avusturya, 2015 yılında Almanya, Macaristan ve İsveç’ten sonra en çok sığınmacı alan dördüncü ülkeydi (Eurostat, 2016). Bu kriz, ÖVP’nin göç konusunda harekete geçmesi için itici bir güç oldu. Oysa Partinin geleneksel olarak Katolik Kilisesi ve onunla bağlantılı, hayırsever bir konum sergileyen ve göçmen gruplara misafirperver davranan derneklerle de güçlü bağları vardı. ÖVP aynı zamanda geçmişten beri serbest piyasayı savunan bir partiydi. Partinin geleneksel olarak göçmen işçi alımlarını savunan Avusturya iş dünyasıyla da güçlü bağları ve bağlantıları var. Bu yüzden bu partinin keskin göçmen karşıtı duruşu aynı zamanda onun için ciddi riskler de barındırıyordu. ÖVP için siyasi sistemdeki bu değişimler ve göç meselesindeki bu gerilimler ve belirsizlikler göz önüne alındığında ciddi riskler içeriyordu (Hadj Abdou ve Rouedin, 2021).

SONUÇ

Avusturya toplumunda küreselleşme sürecinin yoğunlaştığı bilgi toplumuna geçiş sürecindeki çatışma hattında en azından ilk aşamada kaybedenler, göçmenlere karşı sert bir söylem kullanarak siyaset yapan aşırı sağcı FPÖ ile benzer söylemleri kullanan muhafazakar ÖVP’ye sarıldı. Sürekli göçmenleri hedef göstererek politika yapan FPÖ özellikle internet, bilgi iletişim teknolojileri ve bu süreçte yaşanan değişimlerle göçmen krizinden son derece iyi bir şekilde yararlandı. Ayrıca bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan büyük değişim ve alt üst oluşlar, küreselleşme sürecinin büyüttüğü gelir adaletsizliği ve AB politikalarının geniş toplum kesimleri üzerinde yarattığı memnuniyetsizlikler ile merkez partilerinin giderek prestijlerinin erimesi politika üretmekte zorlanan ÖVP’yi göçmen sorununa sarılmaya itti. FPÖ’nün serbest piyasa ekonomisini savunarak göçmenleri dışlayan, ancak sağlık, emeklilik ve devlet yardımları gibi konularda Avusturya vatandaşlarına öncelikler tanıyan söylemleri ona ciddi biçimde güç ve oy kazandırdı.

Bu sadece FPÖ değil aynı zamanda anaakım siyasetin en önemli aktörlerinden biri olan merkez sağ partisi ÖVP’nin de benzer söylemler kullanmasına neden oldu. Ayrıca Sebastian Kurz’un partinin liderliğine seçilmesiyle birlikte Kurz göçle ilgili sert politik tecrübeleri ve karizmasıyla giderek ÖVP’yi bir tür popülist lider partisine dönüştürdü. Böylece ÖVP giderek merkezden uzaklaşıp aşırı sağa yaklaşan popülist bir dil kullanarak göçmen karşıtlığı üzerinden yoğun bir politika yaparak seçimleri kazandı. Göçmenlerin özellikle de Müslüman göçmenlerin yeni dünyanın ötekileri olarak yanygın bir şekilde kabul görmesi, genel olarak El Kaide ve IŞİD gibi örgütlerin gelişerek medyada görünür olması ve Avrupa’daki terör saldırılarının da bu sürece denk gelmesi bu siyasi partilerin göçmenleri bu tür sorunlarla ilişkilendirerek ötekileştirmesine katkı sağladı.

KAYNAKÇA

Aichholzer, J., Kritzing, S., Wagner, M., Zeglovits, E. (2014) “How Has Radical Right Support Transformed Established Political Conflicts? The Case of Austria”, *West European Politics*, 37 (1): 113–137.

Aktaş, M. (2018) “Avusturya’da Aşırı Sağın Meşrulaşması”, *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 11 (60): 276-286.

Eurostat (2016) Record Number of over 1.2 Million First Time Asylum Seekers Registered in 2015, 4 Mart 2016, <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6>, (Erişim Tarihi: 4 Ekim 2022).

Eurostat (2019) Non-EU citizens: 4.4 % of the EU population in 2018, 15 Mart 2019, <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190315-1>, (Erişim Tarihi: 4 Ekim 2022).

FPÖ (2015) FPÖ Internet Bitesi, https://www.fpoe.at/fileadmin/user_upload/www.fpoe.at/dokumente/2015/2011_graz_parteipogramm_englisch_web.pdf, (Erişim Tarihi: 14 Eylül 2021).

Hadj Abdou L. ve Rouedin, D. (2021) The Austrian People’s Party: an anti-immigrant right party?, *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 48 (2): 385-404.

Hadj Abdou, L., T. Bale ve Geddes A.P. (2022). “Centre-right Parties and Immigration in an Era of Politicisation”, *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 48 (2): 327–340

Hançer, Ö (2005) “Avrupa’da Aşırı Sağın Yükselişi ve Nedenleri Üzerine Bir İnceleme: Fransa ve Almanya Örnekleri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi.

Hutter, S., Kriesi, H. (2019) *European Party Politics in Times of Crisis*, Cambridge: Cambridge University Press.

Jones, S. (2020) Austria’s leader says immigration as much a risk as climate change, *Financial Times*, 13 Ocak 2020, <https://www.ft.com/content/e8435d86-3533-11ea-a6d3-9a26f8c3cba4>, (Erişim Tarihi: 24 Ekim 2021).

Moreau, P. (2016) *L’Autriche des Populistes*, La Fondation pour l’innovation politique, Kasım 2016), <http://www.fondapol.org/etude/patrick-moreau-lautriche-des-populistes/>, (Erişim Tarihi : 24 Ekim 2021).

Moreau, P. (2012) *De Jörg Haider à Heinz Christian Strache, L’extrême droite autrichienne à l’assaut du pouvoir*, Paris: Éditions du Cerf.

Mudde, C. (2013) *The Ideology of Extreme Right*, Manchester University Press.

Shuster, S. (2018) “Avusturya'nın Genç Şansölyesi Sebastian Kurz Aşırı Sağı Ana Akımda Getiriyor”, *Time*, 29z Kasım 2018, <https://time.com/5466497/sebastian-kurz/>

Stone, J (2018) Austria’s far-right party FPÖ says some criticism of its Nazi links is 'justified', *Independent*, 16 Şubat 2018, <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/fpo-far-right-nazi-links-justified-heinz-christian-strache-austria-a8214086.html>, (Erişim Tarihi: 14 Ekim 2021).